

GASTRONOMIK TURIZM TUSHUNCHASI VA UNING RIVOJLANISHIDA MILLIY OVQATLANISH MADANIYATINING AHAMIYATI

Odilova Shaira Odiljon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti mustaqil tadqiqotchisi,

E-mail: shoiraxonodilova3@mail.com;

Tel: +998903830435;

ORCID: 0009-0004-6312-7540

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18031827>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ingliz va o'zbek tillarida ovqatlanish madaniyatiga oid paremiya tahlil qilingan va Gastronomic turizm tushunchasi hamda uning rivojlanishida milliy ovqatlanish madaniyatining ahamiyati keng misollar bilan tavsiflangan.

Kalit so'zlar: gastronomiya, paremiya, milliy, madaniy, kulinar kod, turizm. Madaniyat.

КОНЦЕПЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И ВАЖНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛИНАРНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЕЕ РАЗВИТИИ

Одилова Шоира Одилжон кизи

Независимый исследователь в Андижанском государственном

институте иностранных языков

E-mail: shoiraxonodilova3@mail.com; Тел: +998903830435;

ORCID: 0009-0004-6312-7540

Аннотация: В данной статье анализируется паремия, связанная с культурой питания на английском и узбекском языках, и описывается концепция гастрономического туризма и важность национальной культуры питания в его развитии на многочисленных примерах.

Ключевые слова: гастрономия, паремия, национальная, культурная, кулинарный код, туризм. Культура.

THE CONCEPT OF GASTRONOMIC TOURISM AND THE IMPORTANCE OF NATIONAL FOOD CULTURE IN ITS DEVELOPMENT

Odilova Shaira Odiljon kizi

Independent researcher at Andijan State Institute of Foreign Languages

E-mail: shoiraxonodilova3@mail.com;

Tel: +998903830435; ORCID: 0009-0004-6312-7540

Abstract: This article analyzes the paremia related to food culture in English and Uzbek, and describes the concept of Gastronomic tourism and the importance of national food culture in its development with extensive examples.

Keywords: gastronomy, paremia, national, cultural, culinary code, tourism. Culture.

KIRISH. *Gastronomik turizm* – bu sayyohlarning ma'lum bir hududga xos oshxona va taomlarni tatib ko'rish orqali o'sha xalq madaniyatini chuqurroq anglashga qaratilgan sayohat turi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, gastronomik (kulinar) turizm oziq-ovqat va ichimlik bilan bog'liq noyob tajribalar orqali mintaqaning tarixi, urf-odatlar va turmush tarzi bilan tanishishdan iborat sayohat faoliyatidir. Bunda sayyohlar mahalliy oshxonaga oid an'anaviy yoki innovatsion taomlarni tatib ko'rish, oziq-ovqat festivallari, pazandachilik mashg'ulotlari va mahalliy oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilariga tashrif buyurish kabi tadbirlarda ishtirok etadilar. BMT Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ta'kidlaganidek, gastronomiya "shunchaki

ovqatdan iborat emas; u turli xalqlarning madaniyati, merosi, an’analari va jamoaviy tuyg’usini aks ettiradi”, shu bois gastronomik turizm “madaniy merosni asrovchi va xalqlarni birlashtiruvchi soha” sifatida e’tirof etiladi. Demak, gastronomik turizm nafaqat lazzi taomlar iste’moli, balki til va madaniyat uyg’unligini his etish, ya’ni taomlar ortidagi ramziy ma’no va qadriyatlarni anglashni ham o’z ichiga oladi.

Til va madaniyat ajralmas tushunchalar bo’lib, ayniqsa gastronomik tajribalarda bu uyg’unlik yaqqol namoyon bo’ladi. Taom nomlari, ular bilan bog’liq maqol va matallar (paremiyalar) hamda frazeologizmlar xalqlarning dunyoqarashi, urf-odatlar va qadriyatlarini o’zida mujassam etadi. Shu sababli gastronomik turizm fenomenini tilshunoslik nuqtai nazaridan o’rganish muhimdir – bunday yondashuv sayyohlarga mahalliy taomlarning lingvistik boyligi va madaniy semantikasini tushunishga yordam beradi. Quyida, avvalo, jahon tilshunosligida gastronomik turizm va ovqat bilan bog’liq lingvokulturologik tadqiqotlar tahlil qilinadi, so’ng ularning natijalari asosida bizning yondashuvimiz bayon etiladi. Shuningdek, mavzuni chuqurroq o’rganish uchun taklif va tavsiyalar keltirilib, ish yakunida xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati taqdim etiladi.

V. A. Maslova ta’kidlashicha, tilshunoslikdagi lingvokulturologiya yo’nalishi til va madaniyatning o’zaro aloqasini, ya’ni til birliklarida milliy madaniyatning aks etishini o’rganadi. Lingvokulturologik tahlil asosan muayyan xalq tilidagi so’z va iboralarning nafaqat lug’aviy ma’nosini, balki ular ortidagi madaniy-ma’naviy mazmuni ham ochib berishga qaratilgan. V. I. Karasik ta’kidlashicha, til birliklari – so’zlar, iboralar, maqollar – xalqning milliy tafakkuri va dunyoqarashini ifodalovchi “lingvokulturema”lar sifatida namoyon bo’ladi. Xususan, frazeologik birliklar va maqollar biror xalq hayot tarzi, geografik muhitidan tortib tarix va urf-odatlarigacha bo’lgan jihatlarni o’zida aks ettiradi. Til va madaniyat uyg’unligini o’rganishda frazeologiya alohida o’rin tutadi – maqollar, matallar, iboralardagi obrazlar xalqning asrlar davomida shakllangan dunyo tasavvurini ko’rsatadi. V. A. Maslova ta’kidlaganidek, tadqiqotchilar gastronomik frazeologizmlarni milliy dunyoqarashning bir qismi sifatida ko’rib, ularni tahlil qilish orqali xalq tafakkuridagi o’ziga xos jihatlarni aniqlashgan. Lingvokulturologiya doirasida o’tkazilgan izlanishlar frazeologik birliklar orqali millatning mentaliteti va madaniy qadriyatlarini o’rganish imkonini beradi. Dunyo tilshunosligida oziq-ovqat va gastronomiyaga oid til birliklarini o’rganishga qiziqish ortib bormoqda. So’nggi yillarda turli tillardagi gastronomik leksika va frazeologiyani tahlil qilishga bag’ishlangan ilmiy ishlar, monografiyalar va maqolalar e’lon qilindi. Xususan, rus tilshunoslik maktabi bu borada salmoqli hissa qo’shib kelmoqda – rus olimlari milliy oshxona bilan bog’liq atamalar va iboralarni chuqur tadqiq etishgan. L.K. Bobirsheva rus va adigey tillaridagi frazeologizmlarni lingvokulturologik jihatdan qiyoslab, har ikki xalq tafakkuridagi konseptual modellardagi milliy xususiyatlarni ko’rsatib bergan. I.V. Sokhan o’z tadqiqotida ovqatni madaniyat fenomeni sifatida falsafiy va antropologik nuqtai nazardan tahlil qilgan, turli jamiyatlarda oshxona va gastronomiya rivojlanishini qiyosiy o’rgangan. Shu bilan birga, E.V. Kapelyushnik “*kulinar kod*” (oshxona kodi) tushunchasini tadqiq qilib, milliy taomlar va kulinariya an’analari tilda qanday metaforik ma’nolar qatlamini hosil qilishini ko’rsatgan. Olimaning xulosasiga ko’ra, an’anaviy taomlar va pazandachilik amaliyotlari orqasida millatlarning miflari, diniy e’tiqodlari va tarixiy tajribalari yashiringan bo’lib, bular til vositasida aks etadi.

Bundan tashqari, E.V. Dzyuba o'simlik mahsulotlari nomlarining lingvokognitiv kategorizatsiyasini o'rgangan – ya'ni sabzavot, meva, don-dun nomlarining tilda va xalq tafakkuridagi tuzilishi va tasnifini tadqiq qilgan. A.V. Baldova rus tilida “*X ni oziq-ovqat sifatida tasavvur qilish*” kognitiv metafora modelini tahlil qilib, mingdan ortiq obrazli iboralar misolida ovqat metaforalari dunyoni modellashtirish va konseptualizatsiya qilishda qanday rol o'ynashini yoritgan. Shu kabi qator ilmiy ishlar shuni ko'rsatmoqdaki, turli tillardagi gastronomik frazeologizm va metaforalarni solishtirish orqali ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlanadi hamda tilga madaniyatning ta'siri namoyon bo'ladi. Misol uchun, ingliz va rus tillaridagi ovqatga oid iboralarda “*non*”, “*pirog*”, “*sut*” kabi atamalar tez-tez uchrashi aniqlangan bo'lib, bu mahsulotlarning har ikki xalq hayotidagi muhim o'rnini ko'rsatadi. Biroq ularning ma'nodagi aks ettirgan qadriyatlarini turlicha bo'lishi mumkin – bu madaniy farqlarga bog'liq holda shakllangan.

XULOSA. Demak, jahon tilshunoslari olib borgan tadqiqotlar gastronomik birliklarning lingvistik xususiyatlarini o'rganish orqali madaniyatlararo umumiylik va milliy o'ziga xoslik namoyon bo'lishini tasdiqladi. Ovqatga oid so'z va iboralar har bir xalqning mentaliteti, qadriyatlarini, turmush tarzi haqidagi qimmatli ma'lumotlarni beradi. Shu bois bizningcha, gastronomik turizmni tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganishda avvalo shu mavjud ilmiy yondashuv va xulosalarga tayangan holda ish ko'rmoq lozim. Tilshunoslikdagi yondashuv gastronomik turizm mavzusiga tadbiiq qilinsa, taom nomlari va ovqat bilan bog'liq iboralarda milliy madaniyat qanday aks etishini aniqlashimiz mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bobyrsheda, L. K. *Frazeologizmy russkogo i adygeyskogo yazykov v svete lingvokulturologii.* — Maykop: Adygeyskiy gosudarstvennyy universitet, 2012.
2. Kapelyushnik, E. V. *Kulinarniy kod v yazyke i kul'ture.* — Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGU, 2015.
3. Maslova, V. A. *Lingvokulturologiya.* — Moskva: Akademiya, 2001.
4. Sokhan, I. V. *Pishcha kak fenomen kultury: Filosofsko-antropologicheskiy analiz.* — Moskva: Nauka, 2010.